

**O‘ZBEKISTONDA KITOBXONLIK VA XALQARO MIQYOSDAGI KITOB
KO‘RGAZMALARINING TASHKIL ETILISHI (XX ASR 60-80 YILLARI
MISOLIDA)**

*Qarshi davlat universiteti
tayanch doktoranti
Sarvar Axmedov
Tel: 918102110*

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX asrning 60-80-yillarida O‘zbekistonning ilm-fan sohasidagi xalqaro hamkorligida kitob almashinuvi va kitob ko‘rgazmalarining o‘rni tahlil qilinadi. Ushbu davrda O‘zbekiston jahonning turli davlatlari bilan ilmiy va madaniy aloqalarni kengaytirgan bo‘lib, ayniqsa, kitoblar orqali bilim almashish muhim ahamiyat kasb etgan. Tadqiqotda xalqaro kitob ko‘rgazmalari va yarmarkalarida O‘zbekistonning ishtiroki, xorijiy ilmiy nashrlarning mamlakatga kirib kelishi hamda o‘zbek adabiyoti va ilmiy asarlarini chet elga targ‘ib etish jarayonlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu davrda tashkil etilgan asosiy ko‘rgazmalar, ularning ilmiy hamkorlikka ta’siri va kitob almashinuvi siyosatining xususiyatlari yoritiladi. Maqola O‘zbekiston va xorij mamlakatlari o‘rtasidagi ilmiy-madaniy integratsiya jarayonlarini tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, kitob ko‘rgazmasi, xalqaro ko‘rgazmalar, O‘zbekiston, ilm-fan, xalqaro hamkorlik, kitob almashinuvi, kitob ko‘rgazmalari, ilmiy nashrlar, madaniy almashinuv, ilmiy integratsiya, nashriyotlar, tarjima asarlari, ilmiy axborot almashinuvi, adabiy meros, kitob yarmarkalari.

Аннотация: В данной статье анализируется роль книгообмена и организации книжных выставок в международном сотрудничестве Узбекистана в области науки в 60-80-х годах XX века. В этот период Узбекистан расширял научные и культурные связи с различными странами мира, и особенно важное значение приобретал обмен знаниями через книги. В исследовании рассматривается участие Узбекистана в международных книжных выставках и ярмарках, поступление зарубежных научных изданий в страну, а также пропаганда узбекской литературы и научных трудов за рубежом. Кроме того, освещаются основные выставки того времени, их влияние на научное сотрудничество и особенности политики книгообмена. Статья способствует пониманию процессов научно-культурной интеграции между Узбекистаном и зарубежными странами.

Ключевые слова: Узбекистан, книжная выставка, международные выставки, наука, международное сотрудничество, книгообмен, научные издания, культурный обмен, научная интеграция, издательства, переводные произведения, обмен научной информацией, литературное наследие, книжные ярмарки.

Abstrac: This article analyzes the role of book exchange and book exhibitions in Uzbekistan’s international scientific cooperation during the 1960s–1980s. During this period, Uzbekistan expanded its scientific and cultural relations with various countries worldwide, with knowledge exchange through books playing a significant role. The study examines Uzbekistan’s participation in international book exhibitions and fairs, the influx of foreign scientific publications into the country, and the promotion of Uzbek literature and scholarly works abroad. Additionally, the article highlights major exhibitions organized during this period, their impact on scientific collaboration, and the

characteristics of book exchange policies. This study contributes to understanding the processes of scientific and cultural integration between Uzbekistan and foreign countries.

Keywords: Uzbekistan, book exhibition, international exhibitions, science, international cooperation, book exchange, book exhibitions, scientific publications, cultural exchange, scientific integration, publishing houses, translated works, scientific information exchange, literary heritage, book fairs.

Kirish. O‘zbekistonning ilm-fan sohasidagi hamkorlik aloqalarida kitob almashinuvi hamda kitob ko‘rgazmalarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon xalqaro ilmiy aloqalarni mustahkamlash, ilmiy-ma‘rifiy merosni targ‘ib qilish va xorijiy ilmiy nashrlar bilan tanishish imkoniyatini yaratadi. O‘zbekistonning ilm-fan sohasidagi xalqaro hamkorlik aloqalari ilmiy taraqqiyot va madaniy-ma‘rifiy almashinuvning muhim omillaridan biridir. Xususan, kitob almashinuvi va kitob ko‘rgazmalarini tashkil etish ilmiy bilimlar tarqalishiga, xorijiy tajribalarni o‘rganishga hamda mahalliy ilmiy nashrlarni xalqaro miqyosda targ‘ib qilishga xizmat qiladi. Ushbu jarayon ilmiy hamjamiyatlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash va ilmiy merosni keng targ‘ib etish imkonini yaratadi.

Mazkur davrda ilmiy bilimlarni xalqaro miqyosda tarqatish va ilmiy aloqalarni mustahkamlash maqsadida akademiyalar o‘rtasidagi hamkorlik kelishuvlariga asoslangan holda kitob almashinuvi tizimli yo‘lga qo‘yilgan. 1960-yilda O‘zbekiston Fanlar akademiyasi 27 mamlakatning 101 ta ilmiy muassasasi bilan kitob almashish imkoniyatiga ega bo‘lib, bu jarayon xalqaro ilmiy axborot almashinuvi uchun muhim poydevor yaratgan.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Asosiy kutubxonasi tomonidan 1985 ta ilmiy kitob va jurnal xorijiy davlatlarga yuborilgan, o‘z navbatida, 1747 nusxa xorijiy adabiyotlar qabul qilingan. Ayniqsa, ushbu almashinuv rivojlangan davlatlar – AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya va Italiya bilan muntazam yo‘lga qo‘yilib, ilmiy taraqqiyot va innovatsion izlanishlarga oid dolzarb manbalar bilan ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etgan¹⁴⁸. Bu kabi ilmiy axborot almashinuvi nafaqat mahalliy olimlarning ilmiy salohiyatini oshirishga, balki O‘zbekiston ilm-fani yutuqlarini xalqaro hamjamiyatga yetkazishga ham xizmat qilgan.

Ilmiy tadqiqot xulosalariga asoslanib aytish mumkinki, har bir sohada bo‘lgani kabi, kitob ko‘rgazmalari ham Ittifoq ko‘lamida xalqaro maydonga chiqqan, unda sovet madaniyati targ‘ibotiga zo‘r berib harakat qilinsa-da, O‘zbekiston madaniyat hodimlari o‘z milliy manfaat talablarida erishgan yutuqlarni ijtimoiy turmush tarzining barcha jabhalarida jahonga namoyish etishga muvaffaq bo‘la olgan. Xalqaro yutuqlar ko‘rgazmasi esa tasviriy va amaliy san‘at asarlari ko‘rgazmasi, shuningdek, fotoko‘rgazmalar va kitob ko‘rgazmalari shaklida amalga oshirildi.

O‘zbekiston ilm-fan sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish doirasida bosma asarlar va ilmiy axborotlar almashinuvi muhim o‘rin tutgan. Respublika ilmiy tashkilotlari dunyoning 30 dan ortiq davlati bilan bunday aloqalarni yo‘lga qo‘yib, ilmiy bilimlarni tarqatish va ilg‘or tajribalarni o‘rganish imkoniyatini kengaytirgan.

Olimlar o‘rtasidagi bunday o‘zaro ilmiy aloqalar xorijiy ilg‘or tajribalarni o‘rganish, yangi tadqiqot metodologiyalarini o‘zlashtirish va zamonaviy ilmiy asbob-uskunalarni chuqur o‘rganishga katta yordam berdi. Bu jarayon ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshirishga xizmat qilib, O‘zbekistondagi ilmiy taraqqiyotga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi.

¹⁴⁸ O‘z. MA. R-1-fond, 1-ro‘yxat, 1099-ish, 4-varaq.

Ilmiy hamkorlikni rivojlantirishda kitob va ilmiy adabiyotlar almashinuvi muhim o‘rin tutgan. Xususan, 1960-yil O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Asosiy kutubxonasi 32 xorijiy mamlakat bilan kitob almashinuvini yo‘lga qo‘yib, 4982 nusxa ilmiy nashr va jurnallarni chet ellarga yuborgan, o‘z navbatida, 3491 nusxa xorijiy adabiyotlar qabul qilgan¹⁴⁹. Bunday faoliyat O‘zbekiston olimlarini xalqaro ilmiy muhitga integratsiya qilish, xorijiy ilmiy yutuqlardan samarali foydalanish va ilmiy izlanishlar uchun zarur resurslar bilan ta‘minlash imkonini bergan. Xorijiy ilmiy adabiyotlarning muntazam ravishda kutubxona fondiga kelib tushishi mahalliy tadqiqotchilar uchun jahon fani yutuqlari bilan tanishish va o‘z ilmiy ishlanmalarini xalqaro talablarga mos ravishda olib borish imkoniyatini yaratgan.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasining kutubxonasi 30 davlatdagi 150 ta ilmiy muassasa bilan doimiy kitob almashinuvi olib borgan. Ayniqsa, 1962-yil 20 655 nusxa turli xil xorijiy adabiyotlar sotib olinib, kutubxonaning fondi boyitilgan. Shu bilan birga, minglab ilmiy nashrlar xorijiy mamlakatlarga yuborilgan bo‘lib, bu jarayon ilmiy axborot almashinuvi va akademik hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilgan¹⁵⁰. Bunday faoliyat nafaqat ilmiy resurslar fondini kengaytirgan, balki O‘zbekiston olimlarini xalqaro ilmiy tendensiyalar bilan tanishtirish va ularning tadqiqotlarida zamonaviy ilmiy manbalardan foydalanish imkoniyatini yaratgan.

XX asrning 60-yillaridan boshlab, O‘zbekistonda nashr etilayotgan kitoblarning sifati sezilarli darajada oshdi. Yuqori bosma sifati va ilmiy ahamiyati bilan ajralib turuvchi qator nashrlar xalqaro e‘tirofga sazovor bo‘ldi. Xususan, sharqshunos olimlarning Moskva shahrida o‘tkazilgan XXV Xalqaro kongressida O‘zbekistonda chop etilgan qimmatli asarlar namoyish etildi. Ular orasida Ibn Sinoning **"Tib qonunlari"** qomusining IV va V jildlari, Mahmud Koshg‘ariyning **"Devonu lug‘atit turk"**, Albaumning **"Bolaliktepa"**, Alisher Navoiyning **"Xazoyin-ul maoniy"**, Samarqandiyning **"Hindistonga sayohati"**, hamda Jomiyning **"Musiqqa to‘g‘risida risola"** kabi nodir asarlar bor edi¹⁵¹. Ushbu nashrlar kongress ishtirokchilari va ilmiy jamoatchilik tomonidan yuqori baholandi. Bu kabi nashrlarning xalqaro anjumanlarda taqdim etilishi O‘zbekiston ilm-fanining jahon ilmiy hamjamiyatidagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qildi.

1970-1980 yillarda kitob almashish 18 ta kapitalistik, 2 ta sotsialistik va 14 ta rivojlanayotgan mamlakat bilan, hammasi bo‘lib 300 dan ortiq ilmiy muassasalar bilan olib borildi¹⁵². 1970-1980 yillarda har yili chet ellik hamkasblaridan 4 mingga yaqin nusxa ilmiy nashrlar (kitoblar, vaqtli nashrlar va rotoprintlar nashrlar) olib, ularga O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi muassasalarining 6 mingga yaqin ilmiy nashrlarni yuborardi¹⁵³. Ilmiy muassasalar soni buyicha bu ishda eng ko‘p qatnashgan, mamlakatlar qo‘yidagilar bo‘ldi: Amerika Qo‘shshma Shtatlari davlatidan 50 tagacha, Polsha davlatidan 29 ta, Chexoslovakiya davlatidan 26 ta va Hindiston davlatidan 24 ta ilmiy muassasa qatnashdi.

Shuningdek, O‘zbekistonning horijiy mamlakatlar bilan adabiyot sohasidagi targ‘ibot tadbirlari XX asrning 60-80 yillarda birmuncha rivojlangani ko‘zga tashlanadi. Turli mavzulardagi ko‘rgazmalar, dekada kunlari, uchrashuvlarda mumtoz jahon adabiyotining asoschilari yubileylarini nishonlash, horijiy mamlakatlar yozuvchi va shoirlari bilan o‘zbek

¹⁴⁹ O‘z.MA. R-1-fond, 1-ro‘xat, 963-ish, 34-varaq.

¹⁵⁰ Абуталипов Ч. А. Ўзбекистоннинг халқаро алоқалари. Т., “Ўздавнашр”, 1984. -Б.162.

¹⁵¹ O‘z. MA. R-1-fond, 1-ro‘xat, 979-ish, 83-varaq.

¹⁵² Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси асосий кутубхонасининг йиллик ҳисоблари буйича.

¹⁵³ Ўзбекистон Республикаси ФА Асосий кутубхонасининг йиллик ҳисоботи бўйича

yozuvchilarining uchrashuvlaridagi fikr almashuvi xalqaro madaniy aloqalar va hamkorlikning rivojlanishiga samarali ta'sir etgan. Bu davrda Oybekning "Qutlug' qon" asari bolgar tiliga, S.Ayniyning "Buxoro" kitobi, Sh.Rashidovning "Bo'rondan kuchli", G'.G'ulomning "She'rlar", A.Qahhorning "Sinchalak", Zulfiyaning "She'rlar" va O'.Umarbekovning "Hikoyalar" kitoblari horijiy mamlakatlar xalqlari tiliga tarjima qilinganligi madaniy aloqalar rivojida salmoqli hissa qo'shgan. Shuningdek, Sh.Rashidov, A.Qahhor va R.Fayzining asarlari Vyetnam tiliga, X.G'ulomning asarlari arab tiliga tarjima qilingan¹⁵⁴.

Mazkur aloqalar bir tomonlama bo'lmay, "G'afur G'ulom" nashriyoti tomonidan Sharq mumtoz asarlari 100 dan ortiq nomlarda nashr etildi. Shu bilan birga, Hindiston, Pokiston, Vyetnam, Mug'uliston, Eron, Turkiya, Yaponiya kabi ko'plab Osiyo mamlakatlari yozuvchilarning kitoblari o'zbek tiliga tarjima qilindi. A.Navoiy nomli Davlat kutubxonasi xazinalarida saqlanayotgan kitoblar tarjimasi jahonning 97 ta mamlakatiga doimiy jo'natilib turilgan.

XX asrning 70-yillar o'zbek yozuvchi va shoirlari chet el yozuvchilari bilan o'zaro aloqalari intensiv ravishda rivojlandi. Oybekning "Nur axtarib", Sh.Rashidovning "Kashmir rivoyatlari", Zulfiyaning "Assalom Misr", H.G'ulomning "Yaponiya haqida hikoyalar" va boshqa asarlari ko'plab nusxalarda nashr etilgan. 1968-1978 yillarda Osiyo va Afrika mamlakatlari yozuvchilarining konferensiyalari Toshkentda o'tkazildi. Shu tariqa O'zbekiston yozuvchi va shoirlari horijiy mamlakatlardagi hamkasblari bilan xalqlar o'rtasida ilmiy aloqalarning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shdilar.

Mazkur davrda mavjud bo'lgan shart-sharoit O'zbekiston va horijiy mamlakatlar o'rtasida o'rnatilgan madaniy aloqalarning keng ko'lamda rivojlanishida katta qiyinchilik va noqulayliklarni vujudga keltirardi. Chunonchi, 1983 yilda O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi qoshida prof Sh.Shoahmedov boshchiligida Afg'oniston Demokratik Respublikasi adabiyotini o'rganish guruhi tashkil qilindi. Bu guruhni tuzishdan maqsad keng jamoatchilikni afg'on adabiyoti bilan tanishtirish hamda Afg'oniston va O'zbekiston yozuvchilari o'rtasida do'stona munosabatlarni mustahkamlash edi. Guruh a'zolari Afg'oniston Demokratik Respublikasi yozuvchilari bilan yaqin aloqalar o'rnatishlari, shuningdek, afg'on yozuvchilarining asarlarini respublikamizda nashr ettirilishida ko'maklashishlari lozim edi

Xalqaro ko'rgazmalar silsilasining eng asosiy qismi o'zbek adabiyotini xorijdagi mamlakatlarga yoyilishida namoyon bo'ldi. Sovet davrida o'zbek kitob ko'rgazmalari va adabiyot yo'nalishida O'zbekiston Sovet Ittifoqi respublikalari doirasida xalqaro ko'rgazmalarda faol ishtirok etdi. Ular "shaklan milliy, mazmunan sotsialistik" madaniy siyosat amalga oshirilib, xalqlarning ahil va inoq yashayotgani, milliy qadriyatlarini saqlanib, rivojlanayotgani namoyon qilish maqsadida amalga oshirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'z. MA. R-1-fond, 1-ro'yxat, 1099-ish, 4-varaq.
2. O'z.MA. R-1-fond, 1-ro'xat, 963-ish, 34-varaq.
3. Абуталипов Ч. А. Ўзбекистоннинг халқаро алоқалари. Т., "Ўздавнашр", 1984. -Б.162.
4. O'z. MA. R-1-fond, 1-ro'yxat, 979-ish, 83-varaq.
5. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси асосий кутубхонасининг йиллик ҳисоблари буйича.

¹⁵⁴ Ўзбекская Советская энциклопедия. Ташкент, 1987. С.462-463.

6. Ўзбекистон Республикаси ФА Асосий кутубхонасининг йиллик ҳисоботи бўйича
7. Ўзбекская Советская энциклопедия. Тошкент, 1987. С.462-463.